

МЕДИА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12796765>

Аминова Азиза Хамзаевна

*старший преподаватель кафедры “Связи с общественностью имени Тугана и
Кудрата Эрназаровых”*

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация: *в статье рассматриваются актуальные проблемы медиа в сфере общества, включающее в себя средства коммуникации. Структура, рассмотренная автором, содержит описание основных задач средств коммуникации.*

Ключевые слова: *медиа, средства коммуникации, общества, журналистика, средства массовой информации.*

Медиа (англ. media, от лат. medium 'посредник') – обширное понятие, включающее в себя средства коммуникации, способы передачи информации, а также образываемую ими среду (медиапространство)²⁵⁹. Современное общество по праву можно назвать информационным. Здесь подразумевается в первую очередь глобальный характер деятельности прессы, оказывающий глубочайшее воздействие на массовое сознание. И журналистика не избежала такого воздействия, поскольку в сфере журналистики средства массовой информации являются основным инструментом в руках журналистов. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что информационное общество - это отдельный мир, отдельная вселенная, которая управляет нашими мыслями, пытается подстроить под себя наше сознание и обеспечить себе дальнейшую материальную базу в виде нынешней аудитории. В данный период трудно представить существование общества без средств массовой информации. Безусловно, что СМИ являются неотъемлемой составной частью в жизни общества. Важность средств массовой информации заключается в том, что они выполняют информационную функцию, причем, существенно зависит восприятие этих событий у зрителя, читателя или слушателя от того как его преподносят.

Под средствами массовой информации понимаются газеты и журналы, теле- и радиопрограммы, кинодокументалистика, а также иные

²⁵⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

периодические формы распространения массовой информации. Средства массовой информации оказывают существенное влияние на формирования сознания людей, именно поэтому печатные и электронные СМИ давно стали неотъемлемой частью современной жизни общества. В современных демократических государствах каждый гражданин имеет право знать обо всем, что происходит в стране и мире, поскольку демократия предусматривает гласность. СМИ обладают таким оружием как слово, однако это не означает, что они могут приказывать, обязывать, наказывать или привлекать к ответственности. Средства массовой информации проникли в жизнь каждого цивилизованного человека вне зависимости от пола, возраста, расы, национальности и конфессии.

В ходе распространения информации в социальной системе возникают и протекают информационные процессы – процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, получения, использования и уничтожения, распространения и потребления информации. Основой информационных процессов является коммуникация. *Коммуникация – это*²⁶⁰:

- передача информации (идей, образов, оценок, установок) от лица к лицу, от одной культурной единицы к другой;
- линия или канал, соединяющий участников обмена информацией;
- взаимодействие, с помощью которого информация передается и принимается; процесс передачи и приема информации. *В процессе коммуникации осуществляются*²⁶¹:
- взаимное влияние людей друг на друга;
- обмен различными идеями, интересами, настроениями, чувствами.

Если в процессе информационного обмена по каналу коммуникации происходит не просто ее передача от одного участника коммуникации к другому, а распространение в рамках социальной системы или ее значимой части, то можно говорить о наличии канала распространения информации. Канал распространения информации (информационный канал) – это физический путь от источника информации к потребителю (потребителям) информации – реципиенту (аудитории). *К каналам распространения информации в обществе относятся*²⁶²:

²⁶⁰ Варгина А.С. Средства массовой информации в политической системе общества.

²⁶¹ Варгина А.С. Средства массовой информации в политической системе общества.

²⁶² Варгина А.С. Средства массовой информации в политической системе общества. 2017. С. -37.

- средства массовой информации и массовой коммуникации;
- межличностного и группового общения. Важной особенностью коммуникации между людьми в информационном обществе является возможность использовать такие каналы связи, как аппаратные, и в некоторых каналах программные средства передачи информации, обеспечивающие информационный обмен не зависимо от разделяющего его участников расстояния.

Имеющиеся в обществе пути распространения информации, характерные для данного общества или его сегментов, называются сетями. К ним относятся следующие:

1. Социальные сети, куда подпадают ключевые коммуникаторы.
2. Сети обсуждения, в рамках которых информация превращается из публичной в индивидуальную (информация не будет эффективной, если ее не будет сопровождать процесс обсуждения).
3. Коммуникативные сети в качестве принятых в том или ином обществе способов выдачи информации.
4. Сети достоверности, где происходит не потеря, а усиление достоверности сообщения.

В настоящее время *средства коммуникации* – обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность технологических средств и приёмов коммуникации, служащих для передачи конкретному потребителю информационного сообщения в том или ином виде: текст, музыка, изображение.

Что касается внедренного в русский язык термина «медиа» – а для этого понадобились соответствующие финансовые средства и политическое влияние – о чем говорит появление в университетах кафедр, в названии которых фигурирует это слово, – то он чаще является частью таких новообразований, как медиатекст, массмедиа, медиaprостранство, медиакomпетентность, медиаданные, медиасoобщение, медиазависимость, новые медиа, альтернативные медиа, социальные медиа и так далее. Вследствие своей изначальной непроясненности они создают для людей, пользующихся ими, трудности понимания предметов, о которых при этом идет речь²⁶³.

Неудивительно, что люди, плохо знающие английский язык и слабо разбирающиеся в коммуникационной проблематике, зачастую слово «медиа»

²⁶³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

некритически объединяют в единое целое с такими понятиями, как средства массовой информации, телекоммуникации и др. Это видно уже, например, из таких рассуждений²⁶⁴:

1. Понятие медиа намного шире каждого из таких терминов или их совокупности. Медиа включает в себя предметы, которые в обычном понимании совершенно не относятся к средствам связи. Одежда, архитектура или колесо также могут быть причислены к медиа.
2. Влияние медиа на передаваемое ими сообщение существенно и не менее важно, чем само сообщение. СМИ же рассматривают исключительно как инструмент или канал коммуникации, не влияющий на смысл передаваемого сообщения.

В заключении своего рода глобальности СМИ можно сказать, что достигается путем обхвата различных целевых аудиторий. Более того, сегодня наличие разно полярных СМИ, в том числе иностранных обозревателей, не подчиненных одному центру дает возможность для проведения масштабных информационных исследований. Можно отметить, что посредством манипуляции значениями каких-либо понятий, СМИ могут менять отношение к ним, а со временем и их значимость, и значение.

Многочисленные "реалити-шоу" заменяют и даже подменяют представление о действительности, многочисленные глянцевого журналы, красивые картинки заставляют людей, в основном 35 молодежь работать на индустрию моды, тратить огромные средства на рекламную продукцию, просто потому что это "модно". Мода тоже диктуется СМИ, печатными, телевизионными - они решают, что читать, что носить, что смотреть, что делать, куда поехать отдыхать. Может быть, с одной стороны, как стимул экономики эти действия полезны, и оправданы, но с другой, безусловно, навязываются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варгина А.С. Средства массовой информации в политической системе общества. 2017. С. -37.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

²⁶⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.